

ПОЛУЧЕНИЕ ФЕРМЕНТНОГО ПРЕПАРАТА ЦЕЛЛЮЛАЗ БАЗИДИОМИЦЕТА *IRPEX LACTEUS* (FR.) FR. И ИССЛЕДОВАНИЕ ЕГО СВОЙСТВ

© 2024. О. В. Чемерис

Ферментный препарат целлюлозолитического действия получен на основе штамма базидиального гриба *Irpex lacteus* 2434 при его культивировании на дешевых растительных отходах – листьях початков кукурузы. Исследованы некоторые физико-химические свойства полученного ферментного препарата. Установлены температурный и рН оптимум действия энзимов – 45 °С и рН 4,5.

Ключевые слова: *Irpex lacteus*, целлюлаза, эндоглюканаза, целлобиаза, температурный и рН оптимум.

Введение. Лигноцеллюлоза может быть использована в качестве источника энергии [1], топлива [2] и в производстве ценных химических веществ [3]. К лигноцеллюлозному сырью относятся отходы сельского и лесного хозяйства, энергетические культуры, а также отходы биоперерабатывающих заводов и целлюлозно-бумажных комбинатов [2]. Считается, что лигноцеллюлозная биомасса может внести значительный вклад в обеспечение мировой энергетики в будущем [4]. Причем ее использование приобретает все большее значение из-за отсутствия угрозы продовольственной безопасности.

Лигноцеллюлозное сырье состоит из нескольких полимеров – целлюлозы, гемицеллюлоз и лигнина, которые в совокупности образуют прочный материал, устойчивый к действию физических и химических факторов. Глубокая переработка полисахаридных компонентов может быть обеспечена химическими методами [5], для которых характерны высокая энергоемкость технологических процессов, образование значительного количества отходов, загрязняющих окружающую среду [6]. Технологии биоконверсии целлюлозосодержащего сырья являются наиболее экологичными и устойчивыми. При этом могут быть использованы культуры дрожжей, грибов [7] либо выделенные на их основе ферментные препараты направленного действия [8, 9]. В процессах биоконверсии используют необработанное растительное сырье или сырье, подвергнутое предварительной обработке механическими, химическими, электрохимическими методами [10–12], что позволяет снизить кристалличность целлюлозы, от которой зависит эффективность ее ферментативного гидролиза [2, 13].

Сочетание широкого спектра ферментов в одном комплексе определяет эффективность биоконверсии лигноцеллюлозного сырья. Поэтому поиск новых продуцентов целлюлаз для создания ферментных препаратов, которые могли бы оптимально функционировать в заданных условиях, разработка схем выделения энзимов и изучение их свойств остается актуальной задачей биотехнологии.

Цель работы – получить ферментный препарат целлюлозолитического действия на основе штамма базидиального гриба *Irpex lacteus* (Fr.) Fr. 2434 и исследовать его физико-химические свойства.

Методика эксперимента. В качестве объекта исследования использовали штамм-продуцент внеклеточных целлюлаз *I. lacteus* 2434 [14] из коллекции культур кафедры физиологии растений ДонГУ. Для получения ферментного препарата (ФП) целлюлаз из культуральной жидкости (КЖ) штамм *I. lacteus* 2434 культивировали глубинным методом с периодическим перемешиванием на роторной качалке АВУ-6-с (120 об/мин).

Ферментационная среда состояла из измельченного лигноцеллюлозного субстрата – листьев початков кукурузы (талаша), который являлся одновременно и индуктором биосинтеза ферментов и источником углерода в количестве 2 % и солевой раствор Чапека (рН 4,5) [15]. Инокуляцию ферментационной среды проводили 7-суточной мицелиальной суспензией продуцента, предварительно выращенной на среде Чапека с Na-карбоксиметилцеллюлозой. Объем инокулята составил 10 % от объема ферментационной среды. Культивирование продуцента проводили в круглодонных колбах с отбойниками объемом 2 000 мл при температуре 30 °С.

Выделение ФП целлюлаз проводили на 10-й день культивирования продуцента. Культуральную жидкость штамма *I. lacteus* 2434 пропускали через фильтр Шотта № 3. Осаждение белков проводили из культуральной жидкости путем высаливания сернокислым аммонием при 80 % насыщении. Полученный белок диализировали против дистиллированной воды при температуре +4 °С в течение 20 ч. В качестве полупроницаемой мембраны использовали целлофан.

Температурный оптимум полученного ферментного препарата определяли в диапазоне температур от 30 до 50 °С, рН оптимум исследовали в интервале значений от 4,0 до 6,0, концентрация ферментного препарата в растворах составила 1 мг/мл.

Активность ферментов целлюлазного комплекса штамма *I. lacteus* 2434 определяли относительно следующих субстратов: фильтровальная бумага (ФБ) – общая целлюлозолитическая активность, или ФБ-активность, Na-карбоксиметилцеллюлоза, или Na-КМЦ – эндоглюканазная активность, целлобиоза – целлобиазная активность. Состав реакционных смесей для определения активности целлюлаз и условия проведения реакций соответствовали общепринятым методикам [16–18]. За единицу целлюлозолитической активности (Ед) принимали такое количество фермента, которое образовывало 1 μmol редуцирующих сахаров в течение 1 мин в условиях опыта ($t = +37$ °С). Удельную активность (Ед/мг) определяли отношением общей активности экстракта ферментов (Ед/мл) к содержанию белка в нем (мг/мл). Редуцирующие сахара определяли методом Шомодьи-Нельсона в глюкозном эквиваленте [15, 17, 19]. Глюкозу определяли глюкозооксидазно-пероксидазным методом с использованием наборов реагентов для определения содержания глюкозы в сыворотке или плазме крови («Глюкоза-Ольвекс», Россия). Содержание белка в культуральной жидкости и в полученном ферментном препарате определяли по методу Бредфорда [20].

Исследования проводили в трехкратной повторности. Статистическую обработку полученных данных осуществляли методом дисперсионного анализа, а сравнение средних арифметических величин – методом Дункана [21].

Анализ результатов. С целью создания экономичных биотехнологических способов получения ферментных препаратов с высокой целлюлазной активностью целесообразно культивировать продуценты на средах, содержащих различные растительные отходы, и разработать схему получения энзимов с высоким выходом функционального белка. Ранее нами было установлено взаимодействие компонентов комплекса целлюлаз ферментного препарата штамма *I. lacteus* 2434, полученного при 100 % насыщении $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ по схеме предложенной К. Г. Древалем [22], и их влияние на активность друг друга [23]. Однако отмечено, что наиболее высокие показатели по активности и выхода дают ферментные препараты целлюлозолитического действия, полученные при 80 %-м насыщении $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ с длительностью формирования осадков в течение 24 ч [24].

В табл. 1 приведены данные активности целлюлозолитических ферментов культуральной жидкости и полученного ферментного препарата, который является комплексным и проявляет эндоглюканазную и целлобиазную активность. Установлено,

что полученный диализат обладал целлюлозолитической активностью. Причем активность ферментов диализата, была выше, чем в культуральной жидкости.

Таблица 1

Характеристика внеклеточных целлюлозолитических белков штамма *Irpex lacteus* 2434 из культуральной жидкости и при 80 %-м насыщении $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$

Стадии очистки	Объем, мл	Содержание белка, мг/мл	Активность ферментов, ед/мг		
			ФБ-активность	Эндоглюканаза	Целлобиаза
КЖ	630	0,01 ± 0,00	0,06 ± 0,00	85,23 ± 6,78	3,47 ± 1,03
Диализат	6,10	0,96 ± 0,04	0,47 ± 0,02	117,16 ± 9,56	5,37 ± 1,37

Температурный и рН оптимум позволяют оценить операционную стабильность ферментов при изменении температуры и рН среды. Проведенные исследования по установлению температурного оптимума активности ферментного препарата целлюлаза *I. lacteus* 2434 показали, что фермент эндоглюканаза проявил самую высокую активность при температуре 35 °С и до 50 °С, которая сохранялась на одном уровне (рис. 1, а). Нужно отметить, что фермент эндоглюканаза продуцента достаточно эффективно работал и при 30 °С.

Рис. 1. Влияние температуры на активность энзимов ферментного препарата штамма *I. lacteus* 2434: а – эндоглюканазная активность, б – целлобиазная активность; концентрация ферментного препарата в растворе – 1 мг/мл, 0,2 М цитратно-фосфатный буфер рН 5,0

Оптимум целлобиазы ферментного препарата *I. lacteus* 2434 отмечен при 45 °С (рис. 1, б). Причем достаточно эффективно данный фермент работает и при температурах 35–40 °С, что делает возможным его использование в технологиях гидролизной промышленности при температурах до 40 °С.

На рис. 2 приведены результаты исследования зависимости активности гидролаз ферментного препарата *I. lacteus* 2434 от рН среды. Полученные данные показали, что для эндоглюканазной активности ферментного препарата на основе *I. lacteus* 2434 высокая активность фермента начинала проявляться при рН 4,0 и достигала своего максимума при рН 4,5–5,0. В диапазоне рН 5,0–6,0 отмечено снижение активности эндоглюканазы (рис. 2, а).

Оптимальные значения рН среды для целлобиазной активности ферментного препарата *I. lacteus* 2434 находились в пределах от 4,0 до 5,0. При больших значения рН среды целлобиаза ферментного препарата была менее активна (рис. 2, б).

Рис. 2. Влияние рН на активность энзимов ферментного препарата штамма *I. lacteus* 2434: а – эндоглюканазная активность, б – целлюбиазная активность; концентрация ферментного препарата в растворе – 1 мг/мл, температура – 45 °С

Выводы. Комплексный ферментный препарат на основе штамма базидиального гриба *I. lacteus* 2434, полученный при 80 %-м насыщении $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$, проявил эндоглюканазную и целлюбиазную активность. Температурный и рН оптимум действия ферментного препарата находится при 45 °С и рН 4,5, что делает его перспективным для применения в различных отраслях промышленности, в биоконверсии растительных отходов.

Исследования проводились в рамках выполнения государственного задания (№ госрегистрации 124012400346-5).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Джахангирова Г. З. Исследование растительных отходов в качестве источников энергии / Г. З. Джахангирова, Н. А. Акбарова, Н. А. Агзамова // Universum: технические науки: электрон. научн. журн. – 2018. – № 8 (53). – URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/6243> (дата обращения: 17.12.2022).
2. Сеницын А. П. Биоконверсия возобновляемой растительной биомассы на примере биотоплива второго поколения: сырьё, предобработка, ферменты, процессы, экономика / А. П. Сеницын, О. А. Сеницына // Успехи биологической химии. – 2021. – Т. 61. – С. 347–414.
3. Болтовский В. С. Актуальные проблемы гидролизного производства и пути их решения / В. С. Болтовский // Труды БГТУ. Серия 2: Химические технологии, биотехнология, геоэкология. – 2017. – № 2 (199). – С. 233–240. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/aktualnye-problemy-gidroliznogo-proizvodstva-i-puti-ih-resheniya> (дата обращения: 19.11.2024).
4. Metzger J. O. Sustainable global energy supply based on lignocellulosic biomass from afforestation of degraded areas / J. O. Metzger, A. Hüttermann // Naturwissenschaften. – 2009. – Vol. 96. – P. 279–288. – DOI: 10.1007/s00114-008-0479-4.
5. Термохимическая конверсия лузги подсолнечника / Ю. В. Караева, С. С. Тимофеева, М. Ф. Гильфанов, Р. Ф. Камалов, Е. А. Марфин // Химия растительного сырья. – 2023. – № 2. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/termohimicheskaya-konversiya-luzgi-podsolnechnika> (дата обращения: 20.11.2024).
6. Холькин Ю. И. Технология гидролизных производств / Ю. И. Холькин. – М.: Лесная пром-сть, 1989. – 496 с.
7. Pothiraj C. Bioconversion of lignocellulose materials / C. Pothiraj, P. Kanmani, P. Balaji // Mycobiology. – 2006. – Vol. 34, No 4. – P. 159–165. – DOI: 10.4489/MYCO.2006.34.4.159.
8. Mezule L. Bioprospecting white-rot basidiomycete *Irpex lacteus* for improved extraction of lignocellulose-degrading enzymes and their further application / Mezule L., Civzele A. // J. Fungi. – 2020. – Vol. 6. – P. 256. – DOI: 10.3390/jof6040256.

9. Погорелова Н. А. Эффективность конверсии комплексом гидролитических ферментов биополимеров пшеничных отрубей / Н. А. Погорелова, Н. А. Сарницкая, Д. С. Нардин // Химия растительного сырья. – 2024. – № 2. – С. 340–354. – DOI: 10.14258/jcprm.20240213107. – EDN: RLGYYJM.
10. Hydrothermal pretreatment of lignocellulosic feedstocks to facilitate biochemical conversion / С. Martín, P. Dixit, F. Momayez, L.J. Jönsson // Front. Bioeng. Biotechnol. – 2022. – Vol. 10. – P. 846592. – DOI: 10.3389/fbioe.2022.846592
11. Технология подготовки растительного сырья для биоконверсии: учеб. пособие / О. Н. Ерёмченко, Е. В. Исаева, И. С. Почечутов; СибГУ им. М. Ф. Решетнева. – Красноярск, 2018 – 92 с.
12. Методы подготовки растительного сырья к биоконверсии в кормовые продукты и биоэтанол / В. И. Сушкова, Л. В. Устюжанинова, О. В. Березина, С. В. Яроцкий // Химия растительного сырья. – 2016. – № 1. – С. 93–119. – DOI: 10.14258/jcprm.201601841.
13. Sinitsyn A. P. Effect of structural and physico-chemical features of cellulosic substrates on the efficiency of enzymatic hydrolysis / A. P. Sinitsyn, A. V. Gusakov, E. Yu. Vlasenko // Applied Biochemistry and Biotechnology. – 1991. – Vol. 30. – P. 43–59.
14. Чемерис О. В. Эффективность процесса осахаривания растительного сырья штаммами *Irpex lacteus* (Fr.) Fr / О. В. Чемерис // Вестник Донецкого национального университета. Серия А: Естественные науки. – 2022. – № 4. – С. 69–74. – EDN: ZGODBA.
15. Билай В. И. Методы экспериментальной микологии / В. И. Билай. – К. : Наук. думка, 1973. – 243 с.
16. Синицын А. П. Биоконверсия лигноцеллюлозных материалов: уч. пособие / А. П. Синицын, А. В. Гусаков, В. М. Черноглазов. – М.: Изд-во МГУ, 1995. – 224 с.
17. Синицын А. П., Черноглазов В. М., Гусаков А. В. Методы изучения и свойства целлюлозолитических ферментов // Итоги науки и техники. Сер. Биотехнология. – 1993. – Т. 25. – 152 с.
18. Ghose T. K. Measurement of cellulase activity // Pure Appl. Chem. – 1987. – Vol. 59, No 2. – P. 257–268.
19. Nelson N. A photometric adaptation of the Somogyi method for the determination of sugars // J. Biol. Chem. – 1944. – Vol. 153, No 2. – P. 375–379.
20. Bradford M. M. A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram quantities of protein utilizing the principle of protein-dye binding // Anal. Biochem. – 1976. – Vol. 72. – P. 248–254.
21. Приседський Ю. Г. Статистична обробка результатів біологічних експериментів: навчальний посібник / Ю. Г. Приседський. – Донецьк: ТОВ «Норд Компьютер», 1999. – 210 с.
22. Древаль К. Г. Біотехнологічні особливості базидіальних грибів – продуцентів целюлозолітичних ферментів: автореф. дис. ... канд. біол. наук: спец. 03.00.20 Біотехнологія / К. Г. Древаль. – Одеса, 2014. – 20 с.
23. Чемерис О. В. Оценка возможности применения ферментного препарата целлюлаз *Irpex lacteus* для осахаривания растительных отходов / О. В. Чемерис // Современная микология в России: Материалы международ. микологического форума. – Т. 10. – М.: Национальная академия микологии, 2024. – С. 324–326.
24. Бекер М. Е. Введение в биотехнологию: пер. с латышского (Рига, 1974) / М. Е. Бекер. – М.: Изд-во «Пищевая промышленность», 1978. – 248 с.

Поступила в редакцию 22.11.2024 г.

ISOLATION AND STUDY OF SOME PROPERTIES OF THE ENZYME PREPARATION CELLULASE OF BASIDIOMYCETE *IRPEX LACTEUS* (FR.) FR.

O. V. Chemeris

An enzyme preparation of cellulolytic action was obtained on the basis of a strain of the basidial fungus *Irpex lacteus* 2434, when it was cultivated on cheap plant waste – corn cob leaves. Some physical and chemical properties of the obtained enzyme preparation have been investigated. The temperature and pH optimum of the enzyme action are 45 °C and pH 4.5.

Keywords: *Irpex lacteus*, cellulase, endoglucanase, cellobiase, temperature and pH optimum.

Чемерис Оксана Вячеславовна

кандидат биологических наук;
старший научный сотрудник НИЧ
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный
университет», г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: chemeris07@rambler.ru
ORCID: 0000-0002-2446-4710
AuthorID: 869557

Chemeris Oksana Viacheslavovna

Candidate of Biological Sciences;
Senior Researcher of the Research Department,
Donetsk State University,
Donetsk, DPR, RF.